

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЗДОРОВЬЯ.

Мамасаидов Жамолидин Тургунбоевич

*Заведующий кафедрой народной медицины и фармакологии, доктор
медицинских наук, профессор, Ферганского медицинского института
общественного здоровья,
г. Фергана*

matasaidov61@mail.ru

Курбанова Нилуфар Батыровна

*Учитель предмета «Биология»,
средней образовательной школы 17 города Ферганы*

nilufarkurbanova71@gmail.com

Шерматов Расулжон Мамасиддинович

*Заведующий кафедрой педиатрии, кандидат медицинских наук, доцент
Ферганского медицинского института общественного здоровья, г. Фергана*

r.m.shermatov@mail.ru

Стрессовые ситуации вызывают самые разнообразные эмоциональные реакции — от легкого возбуждения (если событие требует известного напряжения, но с ним можно справиться) до обычных эмоций тревожности, гнева, уныния и депрессии. Если стрессовая ситуация не прекращается, эмоции могут сменять одна другую в зависимости от успешности наших попыток преодолеть эту ситуацию. Выделяют следующие наиболее распространенные реакции на стресс:

Психологические реакции (тревожность, гнев и агрессия, апатия и депрессия, когнитивные нарушения).

Физиологические реакции (повышение скорости метаболизма, учащение сердцебиения, расширение зрачков, повышение кровяного давления, учащение дыхания, мышечное напряжение, выделение эндорфинов и адренокортикотропных гормонов, выделение повышенного количества сахара из печени).

В 1978 году Ганс Селье описал этот комплекс реакций организма и назвал их «общий синдром адаптации». В нем он выделил три фазы:

1. Реакция тревоги – подготовка организма к последующим действиям.

2. Сопротивление – ситуация затягивается. Внешне это выглядит как успокоение, приспособленность, но организм продолжает использовать резервы.

3. Истощение – последствия.

Последствиями стресса могут быть психосоматические заболевания (стенокардия, астма, гастрит, язва), на психологическом уровне может происходить дезорганизация поведения (аномальное поведение), агрессивные реакции, суициды и т.д. Попытки адаптироваться к постоянному присутствию источника стресса могут истощать ресурсы организма и повышать его восприимчивость к заболеваниям. Хронический стресс ведет к таким физическим расстройствам, как повышенное кровяное давление (гипертония) и сердечные заболевания. Он может также нарушать иммунную систему, снижая способность организма бороться с вторгающимися бактериями и вирусами.

Физиологическая реакция организма на источник стресса может непосредственно оказывать отрицательное воздействие на физическое здоровье, если она длится долгое время. Продолжительное перевозбуждение симпатической или адренокортикальной системы может вызвать повреждение артерий и систем органов. Стресс непосредственно влияет и на способность иммунной системы бороться с заболеваниями.

Хроническое перевозбуждение, вызванное постоянным стрессом, может способствовать ишемической болезни сердца (ИБС). Эта болезнь возникает, когда кровеносные сосуды, снабжающие мышцы сердца, сужены или закупорены (постепенно нарастающим плотным жировым веществом, называемым бляшкой), блокируя поступление в сердце питательных веществ и кислорода. Это вызывает боль, называемую стенокардией (грудной жабой), которая распространяется по грудной клетке и руке. Полное прекращение доступа кислорода к сердцу вызывает инфаркт миокарда – сердечный приступ. Ишемическая болезнь сердца лидирует среди причин смерти и хронических заболеваний. Люди с высоким стрессом на работе подвергаются повышенному риску ИБС, особенно если работа имеет повышенные требования (по рабочей нагрузке, ответственности и ролевым конфликтам), но малорегулируема

(рабочий практически не может влиять на скорость, содержание и условия работы).

С помощью специальных клеток, называемых лимфоцитами, иммунная система защищает организм от болезнетворных микроорганизмов. Она влияет на восприимчивость к инфекционным заболеваниям, аллергиям, онкологическим заболеваниям и аутоиммунным расстройствам (заболеваниям, подобным ревматоидному артриту, при котором иммунные клетки атакуют нормальные ткани организма).

Не существует единого показателя качества работы иммунной системы индивида, или иммунокомпетенции. Это сложная система со многими взаимодействующими компонентами. Данные из ряда областей показывают, что стресс влияет на способность иммунной системы защищать организм (Taylor, 1999). Одно исследование подтверждает справедливость распространенного мнения, что при стрессе вероятность получить простуду повышается (Cohen, Tyrel & Smith, 1991). В одном исследовании обнаружено, что во время экзаменов у студентов в крови понижается количество антител, охраняющих их от респираторных инфекций (Jemmott et al, 1984), а в другом при анализе ряда образцов крови у студентов-медиков были обнаружены признаки ухудшения иммунной активности (Glasser et al., 1986).

Психологические факторы, снижающие стресс, могут ослабить эти вредные иммунные изменения.

Важным является то, насколько индивид может контролировать стресс. Ощущение возможности контроля также опосредует влияние стресса на иммунную систему человека. В одном исследовании влияния расторжения брака или развода на иммунную деятельность выяснилось, что партнер, инициировавший расторжение (тот, кто больше контролирует ситуацию),

был в меньшем расстройстве, у него (нее) было лучше здоровье, и лучше работала иммунная система (Kiecolt-Glaser et al., 1988). Сходным образом, в исследовании женщин, болевших раком груди, обнаружилось, что у тех из них, которые были настроены пессимистично, то есть чувствовали, что не

могут контролировать ситуацию, за пятилетний период с большей вероятностью развивались новые опухоли, причем с учетом физической тяжести заболевания (Levy & Heiden, 1991).

Иммунная система невероятно сложна и использует различные средства, взаимодействующие друг с другом, для защиты организма.

Когда-то ученые полагали, что иммунная система действует совершенно независимо, что она изолирована от других физиологических систем. Но благодаря современным исследованиям становится все более ясно, что между нервной и иммунной системами существуют многочисленные связи.

Исследователи, например, обнаружили, что у лимфоцитов есть рецепторы, чувствительные к ряду медиаторов. Таким образом, эти клетки иммунной системы могут получать информацию от нервной системы, способную изменить их поведение. Одна из причин, определяющих важность связи между медиаторами и иммунной системой, — это то, что отрицательные эмоциональные состояния (например, тревожность или депрессия) влияют на количество медиаторов. Поэтому стрессовые ситуации влияют на работу иммунной системы только тогда, когда они вызывают отрицательные эмоциональные состояния.

Стресс может влиять на здоровье, вовлекая нас в поведение, подрывающее способность организма бороться с болезнями.

Таким образом, по подсчетам ученых, большинство болезней, от которых умирают жители промышленно-развитых стран, в значительной степени вызываются нездоровыми формами поведения (Taylor, 1999).

Переживая стресс, мы часто недостаточно заботимся о себе. Студенты во время сдачи экзаменов не спят ночами, часто несколько ночей подряд. Они могут питаться нерегулярно, перехватывая на ходу что попадется. При стрессе люди прекращают обычные физические упражнения и ведут сидячий образ жизни. Все такие образы жизни влияют на способность организма бороться с заболеваниями и на его работу в целом.

Стресс косвенно может влиять на здоровье, сокращая долю положительных факторов в образе жизни и увеличивая долю отрицательных.

Нездоровый образ жизни также способствует повышению субъективного ощущения стресса. Регулярное злоупотребление алкоголем приводит к нарушениям когнитивного функционирования. Человек, злоупотребляющий алкоголем, не способен мыслить столь же ясно и быстро, как люди, не страдающие от привычки к спиртному. Чрезмерное употребление алкоголя является причиной вялости, утомления, а также депрессии легкой или средней степени, негативно влияющих на способность справляться со стрессовыми ситуациями или даже просто с требованиями повседневной жизни.

Аналогично, люди, не получающие достаточного количества сна, страдают от проблем с памятью и обучаемостью, нарушениями логического и математического мышления, сложных вербальных навыков и процессов принятия решений. Пятичасовой сон в течение всего двух суток приводит к значительному снижению результатов при выполнении математических задач и задач на творческое мышление. Таким образом, бессонная ночь перед экзаменом может фактически повлечь за собой получение более низкой оценки.

С другой стороны, лица, ведущие здоровый образ жизни — питающиеся обезжиренными продуктами, употребляющие алкоголь в умеренных количествах, не страдающие от недосыпания и регулярно выполняющие физические упражнения, — часто сообщают, что стрессовые события кажутся им более контролируемыми и что им лучше удается управлять своей жизнью.

Таким образом, здоровые формы поведения помогают справиться с жизненными стрессами, а также снизить риск многих серьезных заболеваний.

Литература

1. Levy, S. and Heiden, Lynda. Depression, Distress, and Immunity: Risk factors for infectious disease (1991). *Stress Medicine*, 7, 45-53.
2. Taylor, John. 1996. How should monetary policy respond to shocks while maintaining long-run price stability?-Conceptual issues. In *Achieving price stability*. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.
3. Cohen, S., Tyrrell, D. A. J., & Smith, A. P. (1991). [Psychological stress and susceptibility to the common cold](#). *New England Journal of Medicine*, 325, 606-612.
4. Jemmott, J. B. III, & Magloire, K. (1984). *Academic stress, social support, and secretion rates of salivary secretory immunoglobulin A*. Unpublished manuscript, Princeton University, Psychology Department.